

Investigación e innovación

El cambio es una constante y nos presenta retos que requieren de Innovación, es decir, nuevas y mejores formas de cubrir las necesidades en todos los ámbitos. Pero para ello es necesario generar nuevos conocimientos a través de la investigación. Quiere decir que Investigación e Innovación se complementan, siendo la Innovación el fin último de la investigación.

Esto se refleja en el nuevo concepto de “Investigación, Desarrollo e Innovación”, que vino a sustituir al de “Investigación y Desarrollo”, ya que no se trata sólo de investigar y desarrollar, sino que estos deben conducir a innovar, es decir, a aplicaciones prácticas que conlleven a un avance de la sociedad. La Innovación es sinónimo de acción, es el eslabón que conecta con la realidad, parte de las necesidades reales de la sociedad y agrega valor a la misma. En este sentido, es importante mantener en mente la palabra “Innovación” al momento de realizar nuestras investigaciones.

Es así como en este volumen de nuestra valiosa Revista ASA se presentan una serie de artículos y ensayos innovadores, que buscan dar respuesta a necesidades, como por ejemplo mejores tratamientos poscosecha para el apio, empleando una película de almidón en un intento por alargar su vida útil. También el uso de ingredientes alternativos para la elaboración de una horchata con plantas amazónicas. La propuesta de alternativas para la seguridad alimentaria de una región, la implementación de sistemas de inocuidad alimentaria, el estudio de los comportamientos agronómicos de híbridos vegetales y el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza, son otros de los abordajes innovadores de diferentes temáticas en el área de las ciencias agrícola, agroindustrial y ambiental.

Todas estas investigaciones suman valor al cuerpo de conocimientos con el que contamos para resolver problemas del día a día y nos recuerdan que es importante seguir investigando con la innovación siempre presente porque la necesidad de mejora es continua.

Dra. María Virginia Mujica de Soto
Docente Titular Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)
Decanato de Agronomía-Programa Ingeniería Agroindustrial
mvmujica@ucla.edu.ve
<http://orcid.org/0000-0003-0098-6167>

